

NOVIDADES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: UMA ANÁLISE CRÍTICA

Ciências Jurídicas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 19/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7846584

Felipe Thadeu Piló¹

Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar criticamente as novidades trazidas pela nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A lei substitui e consolida a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei nº 12.462/2011). Discutiremos as principais novidades em relação aos procedimentos licitatórios, modalidades, critérios de julgamento e aspectos de governança e transparência.

Introdução

A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) entrou em vigor em abril de 2021, revogando e consolidando a legislação anterior sobre o tema. A lei busca modernizar e aprimorar o processo de licitação e contratação pública no Brasil, com o objetivo de garantir maior eficiência, economicidade e transparência nas contratações, além de promover o desenvolvimento nacional sustentável. Neste

artigo, exploraremos as principais mudanças trazidas pela nova lei, analisando seus impactos e implicações no contexto das licitações públicas.

Procedimentos licitatórios

A nova lei estabelece cinco modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Entre as novidades, destaca-se a introdução do diálogo competitivo, que permite a realização de diálogos com licitantes pré-selecionados para buscar soluções inovadoras ou complexas que atendam às necessidades da administração pública.

Outra inovação é o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que centralizará as informações de todas as licitações e contratações públicas, garantindo maior transparência e facilitando a fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade.

CrITÉrios de julgamento

A nova Lei de Licitações estabelece quatro critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica e técnica e preço. Além disso, permite a utilização de critérios de desempate, como a maior oferta de contrapartida social, o maior valor agregado e o maior índice de desempenho.

Governança e transparência

A lei reforça a importância da governança e transparência na gestão pública, estabelecendo regras mais claras e rigorosas para a elaboração de projetos básicos e executivos, bem como para a fiscalização das obras e serviços contratados. Além disso, exige a publicação de um relatório anual de contratações, que deverá conter informações detalhadas sobre todas as licitações e contratações realizadas pela administração pública no período.

Conclusão

A nova Lei de Licitações representa um avanço significativo na busca por maior eficiência, transparência e modernização das contratações públicas no Brasil. Com a introdução de novas modalidades de licitação, como o diálogo competitivo, e a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, espera-se que o processo licitatório se torne mais ágil e transparente, facilitando a fiscalização e a participação dos cidadãos.

Entretanto, é importante destacar que a implementação bem-sucedida das mudanças trazidas pela lei dependerá, em grande parte, da capacitação dos servidores públicos envolvidos nos processos licitatórios e da adequação das estruturas administrativas e tecnológicas das instituições públicas. A realização de treinamentos e a promoção de políticas voltadas para a inovação e a governança são fundamentais para garantir a efetivação das melhorias propostas.

Além disso, é necessário um monitoramento contínuo e aprimoramento das normas e práticas relacionadas às licitações e contratações públicas, de modo a garantir que a nova legislação seja efetivamente aplicada e contribua para o desenvolvimento sustentável e a promoção da integridade no âmbito da administração pública.

Em suma, a nova Lei de Licitações apresenta avanços relevantes para a gestão pública brasileira, mas será necessário um esforço conjunto de todos os atores envolvidos – administração pública, órgãos de controle, servidores e sociedade – para garantir que seus objetivos sejam plenamente alcançados e que os benefícios sejam revertidos em prol do interesse público e do desenvolvimento do país.

¹Advogado, especialista em Direito Constitucional, Eleitoral, Tributário e Compliance

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil